

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM BASED LEARNING* BERBANTUAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA MATA PEMBELAJARAN IPAS KELAS IV DI SD N 1 SIBANGGEDE

Oleh

Ni Luh Mira Kusuma Dewi^{1*}, Ni Made Muliani², Kadek Yudista Witraguna³
^{1,2,3} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia

*) e-mail korespondensi: mirakusuma314@gmail.com

Article Received: 20 Juni 2025; Accepted: 25 Juni 2025; Published: 16 Agustus 2025

Abstract

This study aims to determine the significant effect of the Problem-Based Learning (PBL) model assisted by picture media on students' critical thinking skills in the science and social studies (IPAS) subject for fourth-grade students at SD Negeri 1 Sibanggede. Although the PBL model is proven effective in enhancing critical thinking skills, it is still rarely applied by teachers, especially when supported with picture media. This research used an experimental method with a pretest-posttest design, utilizing instruments such as tests, observations, literature studies, and documentation. The data were analyzed using the paired sample t-test with the help of IBM SPSS version 25. The results of the analysis showed a significant difference between the pretest and posttest scores, indicated by a significance value (2-tailed) of $0.000 < 0.05$. Therefore, H_0 is rejected and H_1 is accepted, which means the use of the PBL model assisted by picture media has a significant effect on improving students' critical thinking skills. In conclusion, the implementation of the Problem-Based Learning model assisted by picture media is effective in enhancing students' critical thinking skills in IPAS learning. This study recommends that teachers make greater use of innovative learning models that align with students' needs to create meaningful learning experiences and foster higher-order thinking skills.

Keywords: *Problem-Based Learning, Picture Media, Critical Thinking Skills.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya. Habsy et al. (2023) menyatakan bahwa pendidikan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena semua komponen pendidikan saling terkait dalam mencapai tujuan yang utuh dan komprehensif. Pendidikan dijadikan tolok ukur kemajuan suatu bangsa karena mampu membentuk individu yang terstruktur, kompeten, dan bermartabat. Tujuan pendidikan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki wawasan dan tanggung jawab sosial. Proses pendidikan yang efektif mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Marwah Sholihah dalam Nurrohmatul Amaliyah (2022) menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia terus berkembang melalui perubahan kurikulum demi

menciptakan generasi yang lebih baik. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran yang tepat serta peran aktif guru sebagai fasilitator yang mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan bermakna (Sinta & Sonia, 2023).

Azizah (2024) menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menyiapkan generasi unggul dan berpikir kritis yang siap menghadapi tantangan global. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi individu aktif yang mampu memecahkan masalah. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), yakni mata pelajaran terpadu yang mengombinasikan konten IPA dan IPS. Melalui IPAS, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan tersebut, salah satunya adalah model *Problem Based Learning* (PBL).

Kusumaningtyas et al. (2020) menjelaskan bahwa *Problem Based Learning* adalah model pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Dalam penerapannya, guru menghadirkan masalah yang harus dianalisis dan dipecahkan oleh peserta didik melalui tahapan berpikir kritis. Model ini efektif untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan secara mandiri. Menurut Novi (2024), saat peserta didik dihadapkan pada suatu masalah, mereka akan menggunakan pengetahuan awal untuk menjelaskan solusi melalui proses bernalar. Hal ini secara tidak langsung membentuk keterampilan berpikir kritis yang terorganisir. Selain itu, model ini juga mendorong pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui diskusi kelompok. Penelitian oleh Utama (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan *Problem Based Learning* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada muatan IPA di sekolah dasar dengan persentase peningkatan gain sebesar 66,18%. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian saat ini, yaitu tentang pengaruh model pembelajaran *Problem Based Learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV di SD N 1 Sibanggede.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV SD N 1 Sibanggede pada Sabtu, 30 November 2024, dari 38 peserta didik hanya 11 siswa yang mampu berpikir kritis, sedangkan 27 lainnya masih tergolong kurang dalam hal tersebut. Hal ini disebabkan karena guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga interaksi dan aktivitas peserta didik dalam memahami materi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran seperti penerapan model *Problem Based Learning* berbantuan media gambar yang dianggap mampu meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, khususnya pada materi "Daerahku dan Kekayaan Alamnya" dalam pembelajaran IPAS.

Dengan demikian, model pembelajaran *Problem Based Learning* berbantuan media gambar dianggap relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran IPAS karena melibatkan peserta didik secara aktif dalam membangun pengetahuan melalui pemecahan masalah nyata. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian dengan judul "Pengaruh Model Pembelajaran *Problem Based Learning* Berbantuan Media Gambar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Mata Pembelajaran IPAS Kelas IV di SD N 1 Sibanggede." Peneliti berasumsi bahwa penggunaan model ini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah *pre-experimental design* dengan model *One Group Pretest-Posttest Design*. Pada desain ini, peneliti hanya menggunakan satu kelas sebagai kelompok eksperimen yang diberikan pretest sebelum perlakuan dan posttest setelah perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan subjek penelitian yaitu seluruh peserta didik kelas IV yang berjumlah 38 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan jenis sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya yang terbatas dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi, studi kepustakaan, dan tes. Instrumen utama yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kritis dalam bentuk uraian (tes esai) sebanyak lima soal. Soal tersebut telah melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen. Data yang diperoleh dari pretest dan posttest kemudian dianalisis melalui uji prasyarat, yaitu uji normalitas, dan dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dari model pembelajaran *Problem Based Learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Keputusan hasil uji ditentukan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas IV di SD Negeri 1 Sibanggede.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Kemampuan Berpikir Kritis Pada Pembelajaran IPAS Topik Daerahku dan Kekayaan Alamnya

Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data tes kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS peserta didik kelas IV di SD N 1 Sibanggede telah mendapatkan perijinan melalui surat ijin penelitian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N1 Sibanggede. Melakukan pertemuan langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepala Sekolah SD N 1 Sibanggede dan wali kelas IV. Instrumen kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan metode tes (*Pretest* dan *Posttest*) dengan jumlah 5 butir soal dalam bentuk essay yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan atas nilai *pretest* dan *posttest* yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data berupa nilai sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai Tertinggi, Nilai Terendah, Modus, Median dan Nilai Rata-Rata *Pretest*

Kategori	Nilai <i>Pretest</i>
Nilai Tertinggi	70
Nilai terendah	20
Modus	50
Median	40
Rata-rata	47,89

Pretest berarti evaluasi atau tes yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan parameter kompetensi awal, seberapa banyak peserta didik mengetahui tentang materi pembelajaran tersebut. *Pretest* adalah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum guru diajarkan. Dengan begitu, pengajar dapat menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pendidik memberikan *pretest* sebelum

mengajarkan sebuah materi IPAS topik daerahku dan kekayaan alamnya yang akan di ajarkan dikelas sebanyak tiga kali pertemuan, *Pretest* memiliki peran yang sangat penting untuk mengukur kemampuan awal subjek penelitian sebelum memberikan sebuah intervensi. Perolehan nilai *pretest* pada kelas IV dapat dipaparkan bahwa skor nilai tertinggi kelas IV yang akan mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran *problem based learning* adalah 70, skor nilai terendah 20, dan rata-rata yaitu 47,89.

Tabel 2
Nilai Tertinggi, Nilai Terendah, Modus, Median dan Nilai Rata-Rata *Posttest*

Kategori	Nilai Posttest
Nilai Tertinggi	100
Nilai terendah	60
Modus	80
Median	80
Rata-rata	81,32

Posttest adalah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah materi diajarkan. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan model ini, peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan guru didepan kelas dan melaksanakan tugas saat guru memberikan latihan soal-soal berupa *posttest*. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran guru akan menilai hasil dari *posttest* perolehan nilai *posttest* pada kelas IV dapat dipaparkan bahwa skor nilai tertinggi kelas IV yang akan mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran *problem based learning* adalah 100, skor nilai terendah 60, dan rata-rata yaitu 81,32. Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata (*posttest*) kemampuan berpikir kritis lebih tinggi dari *pretest* disebabkan karena adanya perlakuan

3.2 Pengujian Asumsi

Pengujian asumsi dilakukan sebagai prasyarat analisis data. Pada penelitian ini, uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis adalah melakukan uji normalitas. Data dalam uji prasyarat ini dibantu dengan program *IMB SPSS Statistics 25*.

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil Rentang sangat rendah rendah sedang tinggi sangat tinggi penelitian berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila taraf signifikasinya $> 0,05$, sedangkan jika taraf signifikasinya $< 0,05$ maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian ini terdapat dua uji normalitas dengan data nilai peserta didik *pretest* dan *posttest* model pembelajaran *problem based learning* dikelas eksperimen. Uji normalitas ini menggunakan bantuan *SPSS statistik Versi 25* dengan rumus Kolmogorov-Smirnov karena sampel lebih dari 50 peserta didik.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Statistic	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai <i>pretest</i>	.156	38	.021	.957	38	.151
Nilai Post test	.150	38	.032	.944	38	.058

Berdasarkan pada tabel *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen, diketahui bahwa besar nilai Kolmogorovsmirnov pada data yang diolah menggunakan program *IBM SPSS Statistik 25* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,151 > 0,05$ untuk hasil *Pretest* kelas eksperimen dan $0,058 > 0,05$ untuk hasil *posttest* kelas eksperimen, jadi artinya uji normalitas distribusi sampel pada data untuk *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen dalam tes kemampuan berpikir kritis adalah berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data *pretest* dan *posttest* berdistribusi normal.

3.3 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis berupa uji normalitas dan data telah dinyatakan berdistribusi normal. Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji *paired sampel t-test* dengan bantuan *software IBM SPSS Statistic 25*. Dengan dasar pengambilan keputusan: Jika nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kemudian, jika nilai sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 diterima.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	<i>pretest</i>	47,89	38	14,733	2,390
	<i>posttest</i>	81,32	38	11,894	1,929

Berdasarkan tabel 4 di peroleh uji statistik yang menyatakan bahwa nilai rata-rata pada *pretest* kelas eksperimen adalah 47,89, sedangkan nilai rata-rata *posttest* kelas eksperimen adalah 81,32. Maka secara *deskriptif statistik* dapat dikatakan bahwa ada peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen menggunakan model *project based learning* berbantuan media gambar sesudah perlakuan dibandingkan dengan sebelum diberi perlakuan. Berikut adalah hasil uji hipotesis menggunakan Uji *paired sampel t-test*:

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2 tailed)
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	<i>Pretest - Posttes</i>	-33,421	16,485	2,674	-38,840	-28,002	-12,497	37	.000

Berdasarkan pada tabel 5 hasil yang diperoleh pada analisis Uji *paired sampel t-test* tersebut, menunjukkan hasil bahwa berdasarkan hasil *pre test* dan *posttest* memiliki nilai sig. (2-tailed) $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna atau Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran *problem based learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pembelajaran IPAS kelas IV di SD N 1 Sibangede.

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran *Problem Based Learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sibanggede pada mata pelajaran IPAS dengan topik daerahku dan kekayaan alamnya. Hasil *pretest* menunjukkan rata-rata kemampuan berpikir kritis sebesar 47,89, sedangkan hasil *posttest* meningkat menjadi 81,32. Sebelum perlakuan, sebanyak 89 persen peserta didik berada pada kategori perlu bimbingan. Setelah perlakuan, 39 persen peserta didik berada pada kategori sangat baik, 32 persen baik, 18 persen cukup baik, dan 11 persen cukup. Uji hipotesis menggunakan *paired sample t-test* menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh signifikan penerapan model *Problem Based Learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis.

Peningkatan kemampuan berpikir kritis terlihat dari keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran, seperti memperhatikan gambar, berdiskusi dalam kelompok, menjawab dan mengajukan pertanyaan, serta menyimpulkan materi. Empat indikator berpikir kritis yang diamati yaitu menganalisis masalah (C4), mengidentifikasi hubungan antar ide (C1), memilih metode penyelesaian yang tepat (C1), dan memberikan hasil yang logis (C2), menunjukkan perkembangan yang baik selama tiga kali pertemuan. Sebanyak 80 persen peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah perlakuan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Setyawan (2021) yang menyatakan bahwa model *Problem Based Learning* efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, khususnya bila didukung dengan media visual seperti gambar. Media gambar membantu peserta didik memahami materi, menafsirkan data, dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penerapan model *Problem Based Learning* berbantuan media gambar sebagai strategi pembelajaran aktif dan bermakna. Guru juga perlu memahami karakter serta kebutuhan peserta didik agar dapat memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sibanggede mengalami peningkatan signifikan setelah diterapkannya model pembelajaran *Problem Based Learning* berbantuan media gambar. Rata-rata nilai *pretest* sebesar 47,89 meningkat menjadi 81,32 pada *posttest*. Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model *Problem Based Learning* berbantuan media gambar terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPAS. Dengan demikian, model pembelajaran ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, W. (2024). *Peningkatan Kemampuan Peserta didik Memecahkan Masalah Operasi Pecahan*. 5(4), 4348–4360.
- Habsy, B. A., Fitriani, D. N., Nopitasari, D., Rodiyah, N. M., & Sania, F. N. (2023). Tahapan Dan Teknik Konseling Psikoanalisis Dalam Lingkup Pendidikan: Studi Literatur. *Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(2). <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2023.v8i2.179-189>
- Kusumaningtyas, R., Sholehah, I. M., & Kholifah, N. (2020). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Melalui Model dan Media Pembelajaran bagi Generasi Z. *Warta LPM*, 23(1), 54–62. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.9106>
- Marwah Sholihah, & Nurrohmatul Amaliyah. (2022). Peran Guru Dalam Menerapkan Metode

Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta didik Kelas V Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 898–905.

<https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2826>

- Novi, W. (2024). *Pengaruh Penggunaan Model Discovery Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas Tinggi Sekolah Dasar Di Kecamatan Arjasari (Penelitian Survei pada Guru Kelas Tinggi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung) (Doctoral disser.* 12–38.
- Setyawan, I. (2021). Melihat Peran Pemaafan Pada Resiliensi Akademik Peserta didik . *Jurnal Empati*, 10(3), 187–193. <https://doi.org/10.14710/empati.2021.31282>
- Sinta, Sonia, H. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Diorama Pada Mata Pelajaran Tematik Tema Perkembangan Teknologi di Kelas III Sekolah Dasar. *EduGlobal: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 02, 352–359.
<https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/EduGlobal/article/view/2124>
- Utama, K. H. (2020). *Meta-Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Meta-Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl)*.